

УДК 612.176: 796.015.68

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/36>

М.В. Мужиченко

канд. мед. наук

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

А.Г. Губашева

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ОСОБЕННОСТЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Аннотация. Исследовалась вариабельность сердечного ритма у студентов направления «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», имеющих высокий уровень физической нагрузки, и студентов отделения «Биология» с более низким уровнем физической активности. Выявлено, что более высокая физическая активность студентов обеспечивает благоприятный уровень вариации сердечного ритма, тип регуляции сердечно-сосудистой системы и повышает резервные возможности организма студентов.

Ключевые слова: студенты; сердечно-сосудистая система; вариабельность сердечного ритма.

M.V. Muzhichenko

Candidate of Medical Sciences

Volgograd, Volgograd State Social and Pedagogical University

A.G. Gubasheva

Volgograd, Volgograd State Social and Pedagogical University

PECULIARITY OF HEART RATE VARIABILITY IN STUDENTS WITH DIFFERENT INTENSITY OF PHYSICAL LOAD

Abstract. We studied the heart rate variability among students of the direction “Physical culture and life safety” with a high level of physical activity and students of the department of biology with a lower level of physical activity. It was revealed that higher physical activity of students provides a favorable level of heart rate variation, a type of regulation of the cardiovascular system and increases the reserve capacities of the student body.

Keywords: students; cardiovascular system; heart rate variability.

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у молодых людей – одно из важнейших направлений в биологии и медицине, поскольку его критерии являются базовыми в плане определения и прогнозирования соматического здоровья, физического статуса, а также возможных ограничений тех или иных видов двигательной активности [1–4]. В ряде работ показаны особенности регуляции сердечно-сосудистой системы у лиц

юношеского возраста в зависимости от соматотипа, уровня тревожности, влияния психоактивных веществ, стресса [5–7].

В данной работе представлены сравнительные результаты исследования variability сердечного ритма и типа регуляции студентов, имеющих различную интенсивность физической нагрузки.

Актуальность исследования заключается в том, что сердечно-сосудистая система является индикатором состояния всех приспособительных реакций организма, это позволяет оценить адаптацию организма студентов с различной физической активностью к учебной нагрузке.

Цель исследования: сравнительная оценка variability сердечного ритма (BCP) и определение преобладающего типа регуляции сердечного ритма у студентов с различной интенсивностью физической нагрузки.

Объект исследования: студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) в возрасте от 17 до 19 лет, имеющие разную интенсивность физических нагрузок.

Методы исследования.

Оценка BCP проводилась с помощью аппаратно-программного комплекса пульсовой диагностики «Веда-Пульс».

Нами анализировались следующие параметры BCP:

1. Временные показатели BCP: R-R, SDNN, AMo, RMSSD;
2. Показатели спектрального анализа: LF-диапазон, VLF, мс², HF;
3. Индексы Баевского: ИВР, ПАП, ИН.

Результаты исследования.

Средние показатели результатов, полученных в исследованных группах студентов, представлены в таблице.

Таблица

Средние значения variability сердечного ритма студентов

Группа	ЧСС, уд/мин	AMo, %	ИН, у.е.	ИВР, у.е.	Ср. длит. RR (мс)	SDNN, мс	HF, %	LF, %	RMSSD, мс	ПАПР, у.е.
БХБ	76,3±11	36,6±10,6	114,41 ± 73,74	169,67 ± 92,95	810±117	801,4±114,9	30,94±15,17	31,35±15,3	56,96±18,6	48,36 ± 19,64
ФК и БЖ	82,9±8,1*	40,5±11,38*	160,91±132,13*	218,95±151,96*	743±81*	51,96±21,13	27,03±10,96	38,3±12,75	35,25±16,56*	57,88±21,47*

Примечание. *- P ≤ 0,05; **- P ≤ 0,05.

Анализ средних показателей BCP у студентов направления «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» (ФК и БЖ) показал, что для них характерна нормокардия – средняя частота сердечных сокращений составляет 76,3±12 уд/мин. Индекс напряжения (ИН) регуляторных систем находится в норме и составляет в среднем 114,41±73,74. ПАПР –

показатель адекватности процессов регуляции, который отражает соответствие между парасимпатической нервной системой и ведущим уровнем функционирования синусового узла, имеет значение $48,365 \pm 19,64$, что указывает на адекватность этих процессов. Число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды, в % к объему выборки (АМо) составляет $36,608 \pm 10,65$, что указывает на ритмичность кардиоинтервалов и вегетативное равновесие. Величина RMSSD – показателя, характеризующего активность парасимпатического звена вегетативной регуляции, равна $56,96 \pm 18,60$, что характерно для умеренного преобладания холинэргических влияний. Индекс вегетативного равновесия (ИВР) равен $169,673 \pm 92,951$, что соответствует вегетативному балансу. Спектральный анализ ВСР показывает, что доля VLF-волн, составляющая 37,71%, характеризует оптимальное влияние высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр. Доля LF-волн отражает хороший уровень сегментарной регуляции и состояния сосудистого тонуса.

Рис. 1. Соотношение студентов ФК и БЖ с различным типом вегетативной регуляции по показателям ВСР (%)

Анализ индивидуальных показателей (рис. 1) свидетельствует, что у большинства студентов отделения ФК и БЖ по всем показателям имеется вегетативный баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. Для 30–50% студентов по различным показателям характерен холинэргический тип регуляции, что также является благоприятным для сердечно-сосудистой системы.

Исследование ВСР студентов отделения «Биология» (БХБ), имеющих меньший уровень физической активности, показало, что ЧСС у них достоверно выше, чем у студентов ФК и БЖ и составляет $82,9 \pm 8,14$, что соответствует умеренной тахикардии. Средняя величина R-R-интервала достоверно ниже. Индекс напряжения у студентов этой группы достоверно выше нормы, что указывает на недостаточный уровень адаптации. Также более высокий индекс вегетативного равновесия и показатель ПАПР, что свидетельствует о большем вкладе симпатической системы. Амплитуда моды находится в пределах

физиологической нормы. Остальные показатели ВСР не имеют достоверно значимых статистических различий между группами, что связано с большим разбросом данных.

Рис. 2. Соотношение студентов БХБ с различным типом вегетативной регуляции по показателям ВСР (%)

Анализ индивидуальных показателей студентов БХБ показал, что у 84% студентов выявлена тахикардия разной степени выраженности и симпатотоники преобладают также по показателю ПАПР, что свидетельствует о неадекватности процессов регуляции.

Студентов с холинергическим типом регуляции, который является более благоприятным для сердечно-сосудистой системы, значительно меньше, чем с адренергическим.

Интегративным показателем функционирования сердечно-сосудистой системы является уровень резервных возможностей организма. Высокие адаптационные способности организма имеют 38% студентов ФК и БЖ, удовлетворительные – 54%, низкие – 8%. Среди студентов БХБ высокие резервные возможности имеют только 16% обследованных и по 42% имеют хорошие и удовлетворительные возможности.

Рис. 3. Адаптационные возможности организма студентов ФК и БЖ

Рис. 4. Адаптационные возможности организма студентов БХБ

Выводы.

1. Преобладающее количество студентов имеет вегетативное равновесие в регуляции сердечно-сосудистой системы.

2. Для 30–60% студентов отделения ФК и БЖ по различным показателям характерен умеренно холинергический тип регуляции и оптимальное соотношение влияния центральных и сегментарных систем на функции сердца. Большинство студентов имеют низкую величину индекса напряжения и высокий (38%) и удовлетворительный (54%) уровень резервных возможностей организма.

3. У 20–70% студентов отделения БХБ по различным показателям выявлено умеренное преобладание симпатической и центральной регуляции сердечного ритма, снижение активности автономного контура регуляции, умеренное напряжение регуляторных систем организма. Высокие резервные возможности имеют только 16% студентов и по 42% – удовлетворительный и неудовлетворительный уровень.

4. Более высокая физическая активность студентов обеспечивает благоприятный уровень вариации сердечного ритма, тип регуляции сердечно-сосудистой системы и повышает резервные возможности организма.

Литература

1. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М., 1997. 236 с.
2. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М., 1979. 298 с.
3. Воронина Г.А. Сердечный ритм и оценка функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы // Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и практическое применение: Тезисы докладов международного симпозиума. Ижевск, 1996. С. 127–128.
4. Кретьова И.Г., Ведясова О.А., Комаров М.В., Ширяева О.И. Анализ и прогнозирование резервных возможностей организма студентов по параметрам вариабельности сердечного ритма // Гигиена и санитария. 2017. № 6. Т. 96. С. 557–560.
5. Мужиченко М.В. Влияние психоактивных веществ на функциональное состояние сердечнососудистой системы подростков // Изучение, сохранение и восстановление естественных

ландшафтов: Сборник статей VII Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. М., 2017. С. 256–258.

6. Мужиченко М.В. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы учащихся с различным уровнем тревожности // 70-летие Победы под Сталинградом – важный этап в деле военно-патриотического воспитания: Сборник научных статей. Волгоград, 2013. С. 87–90.

7. Надежкина Е.Ю., Новикова Е.И., Мужиченко М.В., Филимонова О.С. Влияние экзаменационного стресса на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и уровень тревожности у студентов с различными типами высшей нервной деятельности // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2017. № 2(62). С. 115–118.

© Мужиченко М.В., Губашева А.Г.